
**ANÁLISE DAS QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA: UM
ESTUDO DE CASO GERADO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA**

DOI: 10.5281/zenodo.14500630

Silvia Aparecida Correa e Correa Moreira¹
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
E-mail: 201793@upf.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2035238719164274>

Raquel Rodrigues de Oliveira Miranda²
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
E-mail: 205223@upf.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2066310220829757>

José de Arimatéia Monteiro de Paula³
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
E-mail: 191981@upf.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4725478437221532>

Aline Locatelli⁴
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
E-mail: alinelocatelli@upf.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5425680222818463>

Marco Antônio Sandini Trentin⁵
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
E-mail: trentin@upf.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4746488333257798>

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso sobre a temática das “queimadas no Brasil” que foi gerado por Inteligência Artificial (IA). O estudo de caso foi desenvolvido na disciplina de Ciências no Mundo Contemporâneo, componente da matriz curricular do curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade de Passo Fundo (UPF), RS. Por meio dessa proposta, busca-se contribuir com a prática pedagógica dos professores, oferecendo ideias que possam inspirá-los a abordar temas socioambientais contemporâneos de forma mais contextualizada e significativa no contexto escolar.

Palavras-chave: IA; Prática Pedagógica; Temas socioambientais.

1. INTRODUÇÃO

A utilização da Inteligência Artificial (IA) como recurso na educação brasileira vem se destacando como uma inovação promissora, com potencial para revolucionar o cenário

educacional ao oferecer métodos de ensino personalizados, otimizar a gestão escolar e auxiliar os professores em suas práticas pedagógicas (Silva; Siqueira; Rodrigues; 2024).

No contexto do panorama educacional contemporâneo, considera-se que a IA, além de ser uma ferramenta tecnológica, pode atuar como um recurso valioso, capaz de contribuir de maneira significativa para uma educação mais eficiente, personalizada e adequada aos desafios e às expectativas da geração Z, desde que seja aplicada de forma consciente e integrada à prática pedagógica (Santos, 2024).

Santos *et al.* (2024) destacam que

[...] a IA está se consolidando como um elemento transformador na educação, trazendo inovações que prometem melhorar a experiência de aprendizagem e a eficiência do ensino. Essa tecnologia representa um marco na evolução educacional, desafiando e enriquecendo práticas pedagógicas tradicionais e abrindo novas fronteiras para pesquisa e desenvolvimento no campo da educação (Santos *et al.*, 2024, p. 1856).

Nesse sentido, salienta-se que a utilização de estudos de caso gerados por IA é uma prática que pode ser usada no contexto educacional, uma vez que eles podem oferecer uma oportunidade de aprendizagem ativa em que os estudantes se deparam com dados visuais e numéricos reais derivados de algoritmos que simulam situações do mundo real (Chen; Zhang; He, 2020; Santos, *et al.*, 2024).

Tendo em vista o exposto, apresenta-se no presente artigo um estudo de caso gerado por IA que tem como pano de fundo a temática das “queimadas” no qual possui informações, como imagens sobre a área do desmatamento e números associados. Frente às evidências apresentadas, os estudantes podem tomar ciência, analisar, interpretar, bem como formular hipóteses com base em dados gerados por IA, buscando um entendimento com relação aos problemas ambientais.

Acredita-se, portanto, que o uso de estudos de caso gerados por IA são uma forma de contextualizar o ensino de Ciências e Matemática, incorporando teoria e prática em um ambiente de aprendizagem tecnológico, estruturado e mais significativo.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 IA no contexto escolar

Embora o mundo esteja em franca ascensão com relação ao uso da Inteligência Artificial, conhecida também como IA, o termo e o uso dessa ferramenta não são propriamente novos, já que foram cunhados na década de 1950 do século passado pelo cientista John

McCarthy. Porém o desejo do ser humano em construir máquinas capazes de simular a mente e as ações humanas são ainda mais antigas, datando do XII A.C., quando já era discutida a possibilidade da existência de um corpo artificial executar atividades humanas. De acordo com Marar *apud* Prado (2016), na Grécia Antiga, por volta de 350 a.C., Aristóteles cogitava a possibilidade de que objetos, como uma vassoura, terem a capacidade de realizar tarefas comuns aos escravos da época, o que lhes pouparia o sacrifício do trabalho repetitivo diário.

Além dos nomes já citados, outro autor que fez importantes tratados à cerca da IA foi Alan Turing, que propôs na década de 1940 o seu famoso Teste de Turing, que visava avaliar a capacidade das máquinas em simular a capacidade de pensamento humano. No entanto, e apesar de todos os trabalhos realizados nesse campo do conhecimento, só a partir da década de 1980 com o desenvolvimento dos chamados “sistemas especialistas” é que avanços práticos foram observados no campo da medicina e da economia. Definidos de forma simplificada, os sistemas especialistas, ou sistemas baseados em conhecimento, são programas de computador capazes de analisar dados de uma maneira que, se tivesse sido realizada por um ser humano, seriam considerados inteligentes (Widman, 1998).

A partir da década de 1990 muitos avanços foram apresentados, principalmente no que diz respeito ao aprendizado de máquinas, onde ocorreu um aumento substancial no poder computacional, culminando no que ficou conhecido na década de 2010 como *deep learning*, que na definição de Holdsworth e Scapicchio (2024), é um subconjunto do aprendizado de máquina que usa redes neurais de várias camadas, chamadas de redes neurais profundas, para simular o complexo poder de tomada de decisão do cérebro humano. Nos últimos anos, com o advento de aplicativos como ChatGPT e outros, o mundo digital foi invadido por uma série de programas de IA, que de certa forma estão revolucionando até mesmo a forma como o conhecimento é produzido.

As atividades desenvolvidas com o uso da IA são as mais variadas e no âmbito educacional ela surge como uma potencial ferramenta, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem, considerando que as salas de aula demonstram ser ambientes bastante heterogêneos no que diz respeito aos estudantes. Autores como Ballester (2018) apontam que de uma maneira geral os estudantes de uma mesma turma apresentam diferentes níveis de conhecimento, estando alguns no básico, outros no intermediário e alguns mais avançados. Neste sentido e na visão de Campos e Lastória (2020), a IA pode diagnosticar mediante algoritmos de análise de dados as necessidades de aprendizagem dos estudantes a partir de sua interação com as plataformas que executam os programas computacionais educativos. O foco

passa então à aprendizagem produzida pela interação entre o estudante e o material didático digitalizado.

Além de contribuir na melhoria do aprendizado dos estudantes, a IA pode fornecer informações importantes aos professores, oferecendo a eles um diagnóstico completo da turma, inferindo, a partir das interações, quais conteúdos se mostraram de maior dificuldade. Desta forma, ajudam o professor a repensar sua prática pedagógica e replanejar suas aulas de maneira a atender as dificuldades apresentadas pelos estudantes o que demanda ao professor uma formação adequada ao uso dessas tecnologias (Barbosa; Portes, 2019, p. 24).

No ano de 2018 foi disponibilizada a versão final da Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, que é o texto norteador para a organização do currículo educacional em todos os estados da federação. O texto da referida Base traz em seu corpo, mais especificamente na competência 5 das Competências Gerais da Educação, entre outras coisas a necessária compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais e da informação, bem como a questões éticas envolvidas nesse processo (Brasil, 2018, p. 9).

Neste sentido, a IA está totalmente inserida nesse contexto dado o seu potencial como facilitadora no processo de ensino e aprendizagem, personalizando o ensino segundo as necessidades específicas dos estudantes e proporcionando ao professor um planejamento mais direcionado. A IA, neste caso, apresenta-se como uma forma de “processar ou ‘pensar’ informações de modo a produzir conclusões práticas, por meio de processamento de dados com maior quantidade, eficácia e velocidade” (Silveira; Vieira Jr., 2019, p. 209).

2.2 Estudo de caso à luz da temática “queimadas”

O método de estudo de caso é uma variação da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), também conhecida pelo termo em inglês *Problem-Based Learning* (PBL). Esse método teve sua origem na Universidade de McMaster, em Ontário, Canadá, no final da década de 1960, sendo aplicado, por um longo período, na formação de profissionais da área da saúde. (Sá; Queiroz, 2009).

O estudo de caso é um método de cunho qualitativo que se concentra em investigar, de forma detalhada e contextualizada, explorando as características, as causas, as possíveis soluções de fenômenos específicos dentro de seus contextos reais.

O estudo de caso é muito utilizado em várias áreas e para diferentes fins, para analisar e solucionar problemas. Permite observar como práticas específicas funcionam em um ambiente. Permite também entender contextos de ensino, práticas pedagógicas ou dinâmicas

escolares. O estudo de caso é uma ferramenta eficaz para entender fenômenos em seu contexto e pode fornecer informações valiosas para desenvolver teorias, formular políticas, melhorar práticas e tomar decisões bem informadas em diversas áreas (Tormes; Monteiro; Moura, 2018).

A BNCC reconhece que as práticas pedagógicas conectam os conteúdos com o cotidiano dos estudantes, tornando o aprendizado mais ativo e colaborativo (Brasil, 2018). Nesse sentido, percebe-se aderência do estudo de caso no que condiz à BNCC a medida que o documento aponta nas Competências Gerais da Educação Básica:

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (Brasil, 2018, p. 9).

Tendo em vista o exposto, compreende-se que no ensino de Ciências da Natureza e Matemática os estudos de casos podem então ser utilizados para desenvolver tais competências, permitindo aos estudantes aplicarem teoria em contextos reais e práticos, na tentativa de promover o pensamento científico, crítico e criativo, incentivando a curiosidade e a resolução de problemas.

Um dos principais benefícios dos estudos de caso é o desenvolvimento do pensamento crítico e à resolução de problemas. Boaler (2002) demonstrou que estudantes envolvidos em atividades baseadas em casos desenvolvem uma maior capacidade de explicar e solucionar questões complexas do que aqueles que seguem métodos tradicionais. Além disso, essa abordagem promove competências de colaboração e comunicação, uma vez que, comumente, os estudantes trabalham em grupo para discutir e analisar os casos apresentados.

Outro aspecto importante dos estudos de caso é a relevância prática do conhecimento adquirido, o que motiva os estudantes ao perceberem a aplicabilidade dos conceitos estudados em situações do cotidiano. Saviani (2008) destaca que essa motivação resulta em maior engajamento, especialmente em disciplinas como Ciências e Matemática, onde os estudantes podem explorar temas diversos e concretos.

Além disso, os estudos de caso promovem a autonomia dos estudantes, conforme apontado por Zabalza (1998). A metodologia exige que eles tomem decisões, pesquisem e

defendam suas respostas, desenvolvendo confiança e iniciativa. No ensino da Matemática, essa abordagem mostra que existem várias maneiras de abordar problemas, tornando a disciplina mais flexível e criativa. Para Ponte, Matos e Abrantes (2005), o uso de casos no ensino da Matemática ajuda a conectar conhecimentos abstratos a experiências cotidianas, tornando o aprendizado mais concreto e significativo

Entretanto, para utilizar estudos de caso no ensino, é essencial que o professor tenha acesso a casos prontos ou os desenvolva por conta própria. Após a elaboração dos casos, a etapa seguinte consiste na formulação de questões relacionadas a eles. Essas questões devem ser planejadas com base nos objetivos pretendidos para a aplicação do caso, levando em consideração os conteúdos científicos a serem explorados, as habilidades a serem desenvolvidas, as atitudes a serem promovidas e outros aspectos relevantes. (Sá; Queiroz, 2009).

Neste artigo, a temática das “queimadas” foi elencada como foco deste estudo de caso devido à sua relevância no cotidiano, especialmente pelos impactos ambientais, sociais e econômicos que afetam diretamente a sociedade ultimamente. As queimadas, frequentemente abordadas em notícias e discussões atuais, estão relacionadas a questões como segurança alimentar, mudanças climáticas e biodiversidade, tornando-se um tema interdisciplinar que desperta o interesse e o engajamento dos estudantes.

No ano de 2024, o Brasil enfrentou uma das piores temporadas de queimadas das últimas décadas, com um aumento significativo no número de focos de incêndio e na área devastada. De acordo com o CNN Brasil (2024), de janeiro a agosto, foram registrados 109.943 focos de incêndio em todo o país, representando um aumento de 78% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Amazônia foi o bioma mais afetado, concentrando quase metade dos focos de queimadas, seguida pelo Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga.

De acordo com dados do G1 (2024), as consequências dessas queimadas foram devastadoras, incluindo a emissão de 31 milhões de toneladas de gás dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, contribuindo significativamente para o aquecimento global. Além disso, a fumaça resultante cobriu 60% do território nacional, afetando a saúde pública e a qualidade do ar (Globo Rural, 2024).

No que se refere ao contexto global, dados do El País (2024) apontaram que outros países sul-americanos, como Bolívia, Peru e Venezuela, também enfrentaram incêndios florestais intensos, exacerbados por condições climáticas extremas e práticas de desmatamento. Esses eventos destacam a urgência de ações coordenadas para mitigar os impactos das

mudanças climáticas e proteger os ecossistemas.

Nesse viés, Riquieri e Amaral (2014, p. 15) destacam que:

Dentre as questões ambientais, um tema que se destaca por ser frequente em nosso país é o das queimadas, que já vem sendo tratado em alguns trabalhos acadêmicos voltados para o ensino de Ciências da Natureza e para o ensino de Química, apresentando resultados positivos para a aprendizagem de conceitos científicos e químicos, contribuindo para a construção de habilidades e competências e para a formação crítica do aluno.

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso sobre a temática das “queimadas” que foi gerado por IA. O estudo de caso foi desenvolvido na disciplina de Ciências no Mundo Contemporâneo, componente da matriz curricular do curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade de Passo Fundo (UPF), RS. Por meio dessa proposta, busca-se contribuir com a prática pedagógica dos professores, oferecendo ideias que possam inspirá-los a abordar temas socioambientais contemporâneos de forma mais contextualizada e significativa no contexto escolar.

3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS

A ChatGPT é uma IA criada pela OpenAI. Trata-se de um modelo de linguagem baseado em aprendizado profundo, projetado para entender e gerar texto em linguagem natural. De acordo com o próprio ChatGPT, a sua “função principal é ajudar, responder perguntas, resolver problemas, criar conteúdos, traduzir, realizar cálculos, entre outras tarefas, sempre com o objetivo de oferecer informações úteis e precisas” (OpenAI, 2024).

Para gerar o estudo de caso sobre “queimadas” utilizamos a GPT-4, que é a quarta geração do modelo de linguagem da OpenAI. De acordo com o GPT-4, refere-se a:

[...] (mais especificamente, uma versão otimizada para interações chamadas ChatGPT-4 Turbo). Essa geração é mais avançada do que as versões anteriores, oferecendo melhor compreensão de contextos complexos, respostas mais detalhadas e maior capacidade para lidar com tarefas variadas, como redação, análise de dados, tradução, e muito mais (OpenAI, 2024).

Primeiramente procedeu-se com a seguinte solicitação ao ChatGPT (GPT-4: “*Gere um estudo de caso para estudantes do nono ano do ensino fundamental, que tenha dados matemáticos sobre uma área de queimadas e que apresente imagens geradas por IA. Os estudantes deverão aplicar conhecimentos de Matemática e Ciências para resolver o caso*” (Autores, 2024).

Em poucos segundos o GPT-4 nos forneceu a resposta que está descrita na íntegra no Quadro 1.

Quadro 1- Estudo de caso gerado por IA, sobre a temática “queimadas”.

Estudo de Caso: ANÁLISE DAS QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA

Cenário: Em uma aula de Ciências, a professora Maria compartilha uma notícia sobre queimadas em uma região da Floresta Amazônica. Ela explica que, além de serem um problema ambiental sério, as queimadas podem ser analisadas do ponto de vista matemático para entender melhor sua extensão e os danos causados.

A professora propõe aos estudantes do nono ano que ajudem na análise das informações para estimar o impacto das queimadas, utilizando dados reais e algumas imagens da região afetada, incluindo áreas em chamas e imagens aéreas de satélite. O objetivo é que os estudantes entendam como a Matemática e a Ciência podem se unir para quantificar e analisar um problema ambiental e que compreendam a importância de agir contra a degradação ambiental.

Tarefa: Divididos em grupos, os estudantes devem analisar os dados e responder a algumas perguntas usando cálculos matemáticos, gráficos e conhecimento sobre ecossistemas.

Dados fornecidos:

1. **Área Total das Queimadas:** 15.000 hectares (aproximadamente 150 km²).
2. **Imagem Aérea da Região Atingida:** Uma imagem que exhibe a mancha de desmatamento.
3. **Taxa de Expansão da Queimada:** 2.000 hectares por semana.
4. **Quantidade de CO₂ emitida:** Aproximadamente 100 toneladas por hectare queimado.

Questões para Resolução

1. **Cálculo da Expansão da Área Queimada:**
 - Se a queimada continuar à mesma taxa de 2.000 hectares por semana, qual será a área total queimada ao final de um mês?
2. **Análise das Emissões de CO₂:**
 - Quantas toneladas de CO₂ foram emitidas até agora com os 15.000 hectares queimados? E, caso a queimada continue, qual será o total de CO₂ emitido ao final de um mês?
 - Os estudantes podem calcular o impacto ambiental das emissões de CO₂ e compará-lo com atividades do cotidiano, como a quantidade de CO₂ emitida por um carro em um ano.
3. **Impacto sobre a Biodiversidade:**
 - A professora sugere que os estudantes pesquisem quantas espécies de árvores e animais vivem na área estimada e qual seria o impacto de uma queimada nessa área. Quantas espécies podem ter sido afetadas nos 15.000 hectares iniciais?
4. **Proposta de Soluções:**

- Com base no impacto observado, os estudantes devem sugerir formas de prevenir novas queimadas ou restaurar a área afetada, discutindo técnicas de reflorestamento e o papel da conscientização na comunidade.

Conclusão e Discussão em Grupo: Ao final da análise, os grupos apresentam seus resultados para a classe, discutindo os números calculados e refletindo sobre o papel da Ciência e da Matemática na compreensão e resolução de problemas ambientais. A professora incentiva uma discussão sobre a importância de proteger o meio ambiente e as consequências das queimadas para o planeta.

Observação: Aqui está a imagem (Figura 1) gerada para o estudo de caso sobre queimadas. Ela mostra uma visão aérea de uma área afetada, com dados matemáticos incorporados, ideal para análise e aplicação de conceitos de Ciência e Matemática no contexto de desmatamento e recuperação ambiental.

Figura 1 – imagem gerada pelo GPT-4.

Fonte: imagem gerada por IA.

Fonte: GPT-4 (2024).

Os estudantes também podem interagir com o chat (ou com outra ferramenta) visando auxílio para a resolução desse estudo de caso. Nesse sentido sugerem-se algumas formas de abordagem:

Com relação a “Análise das emissões de CO₂”: os estudantes podem interagir com o ChatGPT para discutir a comparação com as emissões de CO₂ de outras atividades humanas (como carros) e transformar esses dados em representações gráficas.

No que se refere ao “Impacto na biodiversidade”: os estudantes podem solicitar informações ou sugestões sobre como encontrar dados sobre espécies de plantas e animais típicos da área queimada. Podem também pedir ajuda para elaborar tabelas ou relatórios resumidos sobre o impacto estimado das queimadas na biodiversidade.

Quanto as “Estratégias de reflorestamento e prevenção”: os estudantes podem interagir com o ChatGPT para obter ideias sobre técnicas de reflorestamento (ex.: *“listar ideias que eu, como aluno, posso contribuir para o reflorestamento de uma área que foi atingida por uma queimada”*) ou métodos para monitoramento e prevenção de queimadas (ex.: *“listar atitudes que eu, como estudante, posso contribuir na prevenção de novas queimadas”*). O ChatGPT pode ajudar a identificar exemplos reais de projetos de restauração ambiental para os estudantes analisarem e adaptarem às suas sugestões.

Essa abordagem interativa poderá permitir que os estudantes resolvam algumas questões relacionadas ao estudo de caso, além de aprofundarem a compreensão do impacto das queimadas e desenvolverem habilidades de raciocínio crítico e colaboração.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso é um método que possibilita a análise de situações reais ou simuladas, promovendo o pensamento crítico, a resolução de problemas e a conexão do conteúdo com o cotidiano. Ao articular situações reais com os direitos de aprendizagem e Competências Gerais, os estudos de caso podem ser trabalhados para o desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e argumentação. Ainda, alinham-se as propostas da BNCC, considerando que essa abordagem permite a interdisciplinaridade possibilitando que os estudantes conectem conhecimentos de diferentes áreas, conforme preconizado pela BNCC, desenvolvendo assim uma visão mais integrada e contextualizada dos conteúdos.

A aderência dos estudos de caso à BNCC evidencia seu potencial como estratégia pedagógica e alinhada às demandas contemporâneas da educação básica. Além de envolver os estudantes, essa prática pode fomentar competências essenciais para a formação cidadã e profissional.

Destaca-se a importância de uma formação continuada para os professores, garantindo que estejam aptos a planejar e implementar essas atividades de forma eficaz, respeitando as

especificidades de cada contexto escolar bem como as necessidades dos estudantes, considerando que as turmas são heterogêneas quanto ao nível de conhecimento.

A integração da IA na elaboração de estudos de caso potencializa ainda mais seu impacto, além disso, a IA oferece rapidez e eficiência na construção de casos complexos, incorporando informações atualizadas e abordagens interdisciplinares. Dessa forma, o uso da IA não apenas enriquece a qualidade dos estudos de caso, mas também amplia as possibilidades de inovação no ensino, podendo promover uma aprendizagem mais significativa e dinâmica.

REFERÊNCIAS

- BALLESTER, A. **Método Ballester**: el aprendizaje significativo en la práctica. Almeria, Espanha: Grupo Editorial Círculo Rojo SL, 2018.
- BARBOSA, Lucia Martins; PORTES, Luiza Alves Ferreira. A inteligência artificial. **Revista de Tecnologia Educacional**, Rio de Janeiro, jan/mar. 2019.
- BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
- BOALER, J. **Experiencing School Mathematics: Teaching Styles, Sex, and Setting**. Buckingham: Open University Press, 2002.
- CAMPOS, Luis Fernando Altenfelder de Arruda; LASTÓRIA Luiz Antônio Calmon Nabuco; Semiformação e inteligência artificial no ensino. **Pro-Posições**, Campinas, SP., v.31, 2020.
- CHEN, L.; ZHANG, T.; HE, Y. Artificial Intelligence in Education: A Review. **IEEE Access**, v. 8, p. 75264-75278, 2020.
- CNN BRASIL. Inpe: Queimadas aumentaram 78% em 2024 no Brasil. **CNN Brasil**, 28 ago. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: 23 nov. 2024.
- EL PAÍS. El fuego devora Sudamérica y dispara las emisiones de efecto invernadero a cifras récord. **El País**, 23 set. 2024. Disponível em: <https://elpais.com>. Acesso em: 22 nov. 2024.
- G1. Queimadas na Amazônia resultaram em 31 milhões de toneladas de gás carbônico. **G1**, 16 set. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 24 nov. 2024.
- GLOBO RURAL. Queimadas no Brasil: quais são as causas e como é o monitoramento. **Globo Rural**, 10 set. 2024. Disponível em: <https://globorural.globo.com>. Acesso em: 23 nov. 2024.
- HOLDSWORTH, J.; SCAPICCHIO, M.. **O que é Deep Learning?** IBM, 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/deep-learning>. Acesso em: 07 nov. 2024.
- OPENAI. **Imagem gerada por inteligência artificial com a assistência de ChatGPT**. Disponível em: <https://chat.openai.com>.
- OPENAI. **Resposta gerada por inteligência artificial**. ChatGPT (GPT-4). Disponível em: <https://chat.openai.com/>.
- PONTE, J. P.; MATOS, J. F.; ABRANTES, P. **Investigações Matemáticas na Sala de Aula**. Lisboa: APM, 2005.
- PRADO, J. A inteligência artificial é mais antiga do que você imagina. **Tecnoblog**, 2016. Disponível em: < <https://bit.ly/3e9rm1Z> >. Acesso em 07 nov. 2024.

RIQUIERI, T. B; AMARAL, F. P. do. Queimadas: contextualizando o ensino de química e a educação ambiental. **Revista Ciências & Ideias**, v. 15, n. 1, p. 1-21, 2024.

SÁ, L. P.; QUEIROZ, S. L. **Estudo de Casos no Ensino de Química**. Campinas, SP: Átomo, 2009. 95 p.

SANTOS, S. M. A. V.; *et al.* Inteligência Artificial na Educação. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 1, p. 1850-1870, 2024.

SANTOS, Z. do N-. Inteligência Artificial aplicada nas aulas de Ciências no ensino fundamental II. **Cadernos da Fucamp**, v. 26, p. 42-57, 2024.

SAVIANI, D. **Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações**. Campinas: Autores Associados, 2008.

SILVA, L. A. F. da; SIQUEIRA, N.; RODRIGUES, V. B. O uso da inteligência artificial como ferramenta para educação no Brasil. **Revista Sociedade Científica**, v. 7, n. 1, p. 3546-3568, 2024.

SILVEIRA, A. C. J. da; VIEIRA JR., N. A inteligência artificial na educação: utilizações e possibilidades. **Revista Interitórios**, 5(8), 206-217.

TORMES, J. R.; MONTEIRO, L.; Moura, L. C. S. G. de A. Estudo de caso: uma metodologia para pesquisas educacionais. **Ensaio Pedagógicos**, v. 2, n. 1, p. 18-25, 2018.

WIDMAN, L. E. **Sistemas Especialistas em Medicina**. Informática Médica, vol. 1, n.5, set-out 1998. Disponível em: <https://encurtador.com.br/5EjUw>. Acesso em 07 nov. 2024.

ZABALZA, M. A. **Didática das Ciências Sociais**. Porto Alegre: Artmed, 1998.